

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ JOQARÍ BILIMLENDIRIW, ILIM HÁM
INNOVACIYA MINISTRILIGI**

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ VETERINARIYA HÁM
SHARWASHÍLÍQTÍ RAWAJLANDÍRÍW KOMITETI**

**SAMARQAND MÁMLEKETLIK VETERINARIYA MEDICINASÍ,
SHARWASHÍLÍQ HÁM BIOTEKNOLOGIYALAR UNIVERSITETI
NÓKIS FILIALI**

**“ARALBOYÍ AYMAĞÍNDÁ SHARWASHÍLÍQTA INNOVACION
TEKNOLOGIYALAR HÁM RAWAJLANDÍRÍWDÍN KELESHEGI”
atamasmdağı Respublikahq ilimiy-ámeliy konferenciya materiýalları
TOPLAMÍ
25-aprel 2025-jil**

**“OROL BO‘YI HUDUDIDA CHORVACHILIKDA INNOVATSION
TEKNOLOGIYALAR VA RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiýallari
TO‘PLAMI
25-aprel 2025-yil**

**СБОРНИК материалов
Республиканской научно-практической конференции
“ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЖИВОТНОВОДСТВА В ПРИАРАЛЬЕ”
25 апреля, 2025 г**

NÓKIS-2025

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ JOQARÍ BILIMLENDIRIW, ILIM HÁM
INNOVACIYA MINISTRILIGI**

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ VETERINARIYA HÁM SHARWASHÍLÍQTÍ
RAWAJLANDÍRÍW KOMITETI**

**SAMARQAND MÁMLEKETLIK VETERINARIYA MEDICINASÍ,
SHARWASHÍLÍQ HÁM BIOTEKNOLOGIYALAR UNIVERSITETI
NÓKIS FILIALI**

**“ARALBOYÍ AYMAGÍNDÁ SHARWASHÍLÍQTA INNOVACION
TEXNOLOGIYALAR HÁM RAWAJLANDÍRÍWDÍŃ KELESHEGI”
atamasındađı Respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya materiyalları
TOPLAMÍ
25-aprel 2025-jil**

**“OROL BO‘YI HUDUDIDA CHORVACHILIKDA INNOVATSION
TEXNOLOGIYALAR VA RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari
TO‘PLAMI
25-aprel 2025-yil**

**СБОРНИК материалов
Республиканской научно-практической конференции
“ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЖИВОТНОВОДСТВА В ПРИАРАЛЬЕ”
25 апреля, 2025 г**

NÓKIS-2025

«Aralboyı aymağında sharwashılıqta innovacion texnologiyalar hám rawajlandırıwdıń keleshegi» atamasındaǵı Respublikalıq ilimiy hám ilimiy-texnikalıq konferenciya materialları: toplam // Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı. Nókis, 2025 jıl.-245 b.

Bul konferenciya Ózbekstan Respublikası Joqarı bilimlendiriw, ilim hám innovaciyaqar ministrliginiń 2024-jıl 27-dekabrdegi “2025-jılda xalıq aralıq hám respublikalıq kólemindegi ótkeriletuǵın ilimiy hám ilimiy-texnikalıq ilajların tastıyıqlaw haqqında”ǵı 490-sanlı buyırǵına muwapıq ótkizildi.

Toplam materiallarınan veterinariya hám sharwashılıq tarawındaǵı JOO hám ilimiy izertlew institutlarında ilimiy-izertlewler alıp barıp atırǵan professor-oqıtıwshılar, jas ilimpazlar, doktorantlar, erkin izleniwshiler, magistrantlar hám ziyrek talabalar paydalanıwı múmkin.

Toplam: Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı Keńesi tárepinen baspadan shıǵarıwǵa usınılǵan.

Esletpe: Konferenciya materialları toplamǵa kiritilgen maqalalardıń mazmunı ushın baspaxana hám shólkemlestiriwshi komitet juwapker emes. Maqalalar avtorlar tárepinen keltirilgen maǵlıwmatlar tiykarında baspadan shıǵarıldı.

KONFERENCIYA SHÓLKEMLESTIRIWSHI KOMITETI

1. A.T.Esimbetov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı direktorı, b.i.d., professor, shólkemlestiriwshi komitet baslıǵı
2. X.B.Yunusov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti rektori b.i.d professor, aǵza
3. Sh.D.Avezimbetov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı ilimiy isler hám innovaciya boyınsha direktor orınbasarı, v.i.k., shólkemlestiriwshi komitet baslıǵı orınbasarı
4. S.U.Mavlanov - Ózbekstan Respublikası Veterinariya hám sharwashılıqtı rawajlandırıw komiteti basqarma baslıǵı orınbasarı, v.i.d, professor, aǵza
5. T.I.Taylakov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universitetiniń ilimiy isler hám innovaciya boyınsha prorektor, v.i.f.d. aǵza
6. Q.M.Atanazarov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı Oqıw isleri boyınsha direktor orınbasarı, b.i.k., aǵza
7. A.B.Mambetnazarov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı Ilimiy izertlewler, innovaciya hám ilimiy pedagog kadrlar tayarlaw bólimi baslıǵı, a.x.i.d, docent, aǵza
8. A.J.Kaniyazov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinariya hám zoinjeneriya” fakulteti dekanı, b.i.f.d. (PhD), aǵza
9. X.A.Mamatov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Zoinjeneriya” kafedrası baslıǵı, a.x.i.f.d. (PhD), aǵza
10. R.U.Turganbaev - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Zoinjeneriya” kafedrası professorı, a.x.i.d., aǵza
11. X.Yu.Arziev - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinarya medicinası hám farmokologiyası” kafedrası baslıǵı, v.i.k., aǵza
12. P.Z.Xojalepesov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Ekonomika hám gumanitar pánler” kafedrası baslıǵı, e.i.k., docent, aǵza
13. R.M.Rzaev - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinariya diagnostikası hám azıq-awqat qáswipsizligi” kafedrası baslıǵı, b.i.f.d. (PhD), docent, aǵza
14. A.I.Kamalova - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinarya medicinası hám farmokologiyası” kafedrası assistenti v.i.b.f.d. (PhD) shólkemlestiriw komitet xatkeri

SÓZ BASI

Songı jıllarda mámleketimizde awıl xojalıǵı, ásirese veterinariya hám sharwashılıq tarawların rawajlandırıwǵa joqarı itibar qaratılmaqta. Bul rawajlanıwlar óz gezeginde tarawdaǵı ónimdarlıqtı asırıwǵa, zamanagóy ilimiy-innovacion nátiyjelerdi óndiriske engizilip kelmekte.

Sharwashılıqtı intensiv rawajlandırıw, xalqımızdı sıpatlı gósh, sút hám basqada azıq awqat ónimleri menen támiynlew házirgi kúnniń aktual mashqalası esaplanadı. Ózbekistan Respublikası Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevtiń 2019-jıl 18-marttaǵı PQ-4243-sanlı qararı, Ózbekistan Respublikası Prezidentiniń 2020-jıl 29-yanvardaǵı PQ-45-76-sanlı – Sharwashılıq tarawın mámleket tárepinen qollap-quwatlawdıń qospa is-ilajları haqqındaǵı qararına tiykarlanıp sharwashılıq tarawların jedel rawajlandırıw, zamanagóy hám innovacion usılların ámeliyatqa engiziw, ónimlerdi islep shıǵarıw kólemin asırıw hám túrlerin kóbeytiw, sonday-aq, xalıqtı jergilikli jaǵdayda islep shıǵarıwǵan sıpatlı hám arzan sharwa ónimleri menen úzliksiz támiynlew hámde sharwashılıqqa qánigelestirilgen kárxanalardı mámleket tárepinen qollap-quwatlaw maqsetinde, búgingi kúnde mámleketimizde xalıq xojlalıǵınıń barlıq tarawlarında ekonomikalıq, shólkemlestiriw, sotsiyallıq hám siyasiy tárepten tereń reformalar dawam etpekte. Bul usı tarawda jumıs islep atırǵan barlıq sharwa qánigelerine úlken juwapkeshilik júkleydi.

Sharwashılıq – bul tek ǵana ekonomikalıq taraw emes, bálki xalıqtıń turmıs dárejesin asırıw, awıllarda jumıs orınların jaratıw, azıq-awqat qawipsizligin támiynlew, sonıń menen birge, milliy ónimlerimizdi ishki hám sırtqı bazarlarda básekige shıdamlı etiwge xızmet etiwshi taraw bolıp tabıladı.

Usı konferenciyaǵa kiritilgen ilimiy maqalalar hám ilimiy-izertlewler dúnya iliminiń jańa jetiskenliklerin óz ishine alǵan halda, jergilikli shárayatqa maslasqan ilimiy nátiyjelerdi usınıs etedi.

Bul konferenciya joqarı oqıw orınlarınıń ilimiy potencialın asırıw, veterinariya hám sharwashılıq tarawında birge islesiwdi jolǵa qoyıw, ilimiy-izertlew jumısların jedellestiriw, ilim hám islep shıǵarıw integraciyasın kúsheytiw, professor-oqıtıwshılar quramınıń ilimiy jumıslarınıń nátiyjeliligin asırıw, sonıń menen birge, ziyrek talabalar, magistrantlar hám doktorantlardı ilimiy-izertlew jumıslarına tartıwda ayırıqsha áhmiyetke iye.

A.T. ESIMBETOV,
Samarqand **mámleketlik**
veterinariya medicinası, sharwashılıq
hám biotexnologiyalar universiteti
Nókis filialı direktorı, biologiya
ilimleri doktorı, professor

Poterium polygamum Waldst et. Kit. В агрометеорологических условиях Среднего Предуралья. Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2021. № 1.

**ҚОРАҚАЛПОҒИСТОННИНГ ШЎРЛАНГАН ТУПРОҚЛАРИГА
FABACEAE ОИЛАСИГА МАНСУБ ФИТОМЕЛИОРАНТ
ЎСИМЛИКЛАРНИ ЕТИШТИРИШГА ОИД**

К.М.Атаназаров., Ш.Д.Авезимбетов., В.С.Торениязова
*Самарқанд давлат ветеринария медицинаси чорвачилик ва
биотехнологиялар университети Нукус филиали*

М.А. Бахши

*ЎзР ФА Ботаника институти ҳузуридаги акад. Ф.Н.Русанов Тошкент
ботаника боғи*

Аннотация: Қорақалпоғистон Республикасидаги шўрланган тупроқлар экологик муаммоларнинг ечилмасдан қолган долзарб йўналишларидан бири бўлиб, уларнинг мелиорацияси ҳамда тупроқ унумдорлигини тиклаш мураккаб ва кўп жабҳали ёндашувни талаб қилади. Ушбу мақолада Fabaceae оиласига мансуб *Gleditsia*, *Halimodendron* Fisch., *Melilotus*, *Glycyrrhiza* каби биомелиорант ўсимликларнинг шўр тупроқларга мослиги, уларнинг фитомелиоратив хусусиятлари ва экотизимдаги ўрни ёритиб берилган. Шўр тупроқларни фитомелиорация қилиш орқали тупроқнинг туз микдорини камайтириш, экосистемани тиклаш ва иқтисодий фойдали ўсимликлар етиштириш имкониятлари таҳлил қилинган. Тадқиқот натижалари шўрланган ерлардан самарали фойдаланиш ва биохилмаҳилликни сақлаш бўйича муҳим илмий ва амалий аҳамиятга эга.

Калит сўзлар: Қорақалпоғистон, шўрланган тупроқ, фитомелиорация, Fabaceae, биомелиорант ўсимликлар, *Gleditsia*, *Glycyrrhiza*, *Melilotus*, *Halimodendron*, экологик барқарорлик, шўр сув, тупроқ унумдорлиги.

Ҳозирги кунда энг йирик глобал экологик фалокатлардан бири, бу Орол денгизи фожияси бўлиб, унинг экологик, ижтимоий-иқтисодий ва гуманитар оқибатлари туфайли минтақа, соғлиқни сақлаш, генофонд ва унда яшаётган одамлар келажагининг барқарор ривожланишига бевосита таҳдид солмоқда, шунингдек, глобал экотизимга салбий таъсир кўрсатмоқда. Оролбўйи инқироз зонаси бевосита Қозоғистон, Туркманистон ва Ўзбекистон ҳудудларини, билвосита эса, Қирғизистон ва Тожикистон ҳудудларини камраб олади.

Мутахассисларнинг ҳисоб-китобларига кўра, бугун Оролнинг қуриган қисмида 5,5 млн. гектарга тенг ҳудудда янги тузли чўл пайдо бўлган. Бу ҳудудларда йилига 90 кундан ортиқ давр мобайнида чанг бўронлари содир

бўлади ва 100 млн. тоннадан ортиқ чанг ва захарли тузларни атмосферага кўтариб, минглаб километрларга ёйиб юборади.

Қорақолпоғистон Республикаси Ўрта Осиёнинг шимоли-ғарбий қисмида жойлашган бўлиб, Орол денгизининг таъсирида ноқулай тупроқ-иқлим шароитига эга, экологик вазиятнинг ёмонлашуви туфайли унинг экстремаллиги кучайган. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг 2022 йил 22-23 февраль кунлари Қорақолпоғистон Республикасига амалга оширган ташрифи давомида Орол денгизининг қуриган туби тупроқ-иқлим шароитига мослаштирилган ўсимликлар майдонларини кенгайтириш, ҳудудда ердан фойдаланиш унумдорлигини ошириш, сув тежовчи ҳамда тузни камайтирадиган технологияларни жорий этиш билан бирга илмий изланишларни кенгайтириш, вилоят тупроғига мос ўсимлик навларини яратиш, тўқайзорлар майдонларини кўпайтириш бўйича кўрсатмалар берилди. Шуларни инобатга олган ҳолда шўрланган тупроқларда ва шўр сув билан суғориш шароитида биомелиорант ўсимликлар сифатида мос келадиган истиқболли турлар ва экотиплар устида изланишлар олиб бориш, шу билан бирга миллий флоранинг популяциясини яратиш ва қайта тиклаш ва улардан оқилона фойдаланиш долзарб муаммолардан бири ҳисобланади.

Дунёда 833 миллион гектардан ортиқ шўрланган тупроқлар мавжуд бўлиб, бу 1,5 миллион гектардан ортиқ қишлоқ хўжалиги ерларининг йўқолишига олиб келади. Тупроқ профилларида тузларнинг юқори концентрацияси бу ерларда анъанавий қишлоқ хўжалиги экинларини етиштиришга имкон бермайди. Бу ерда дарахт, бута ва ўтли ёввойи галофитлар, шўрга чидамли экинларни етиштириш муҳим экологик аҳамиятга эга [2,4].

Тупроқнинг фитомелиорацияси - мос мелиоратив хусусиятга эга бўлган ўсимликларни алмашлаб экиш орқали шўрланган тупроқларни тезлаштирилган ишлов бериш бўйича чора-тадбирлар мажмуи. Бу ҳудудда шўрланган тупроқларда ва шўр сув билан суғоришга чидамли биомелиоратив ўсимликлар сифатида *Fabaceae* оиласига кирувчи ўсимликлар танлаб олиш ва уларни кўпайтириш муҳим масалалардан бири.

Ҳозирда Самарқанд давлат ветеринария медицинаси чорвачилик ва биотехнологиялар университети Нукус филиали ва ҳамкорликда Амир Темур номидаги “Бўстон” ботаника боғи ҳамда ЎЗР ФА Ўсимлик моддалари кимёси институти олимлари ва ёш тадқиқотчилари томонидан Қорақолпоғистон Республикасининг шўрланган тупроқларига чидамли *Fabaceae* оиласига кирувчи биомелиорант ўсимликлардан: *Gleditsia*, *Halimodendron Fisch.* (чингильди серебристая), *Melilotus* (донник лекарственный), *Glycyrrhiza* (ширинмия) ва бошқа ўсимликларни кўпайтириш бўйича тадқиқотлар олиб борилмоқда [1,3].

Gleditsia (сем. *Fabaceae*) туркумидаги ўсимликлар кучли илдизга эга бўлиб, уларнинг ўсиши даврида илдиз туганаклари тупроқни қисман деминерализация қилади ва баъзи зарарли аралашмалар ўсимликнинг ер усти

қисмини ўсишига сарф бўлади. Бундан ташқари, *Gleditsia* тупроқ қатламининг шўрланишига бардош беради, қурғоқчиликка чидамлилиги ва совуққа чидамлилиги билан ажралиб туради, ҳамда азотни фиксацияловчи ўсимлик ҳисобланиб, унинг гули ўзида кўп нектар сақлайди. Ўсимлик совуққа чидамли бўлиб, -30-35°C ҳароратга бардош беради. Мева қобиғининг юмшоқ қисми ширин таъми учун озиқ-овқат ва алкоғолли ва алкоғолсиз ичимликлар ишлаб чиқишда ва чорвачиликда ем-хашак сифатида ишлатилади.

Gleditsia triacanthos ўсимлигининг пояси жуда мустаҳкам бўлиб, тупроқда узоқ вақт чиримаганлиги сабабли ёғоч саноатида кулай декоратив мебеллар, устунлар ишлаб чиқариш учун ишлатилади. Унинг уруғидан ЎзР ФА Ўсимлик моддалари кимёси институти ходимлари томонидан иммунология ва цитология диагностикасида қўлланувчи “Гледол” реактив тиббиёт амалиётида қўлланиб келинмоқда [3].

***Halimodendron Fisch* (чингил)** баландлиги 0,5 дан 2-3 м узунликдаги жуда тиканли бута. Баҳорда барглари кумуш-яшил, ёзда у кулранг-яшил, кузда эса сарғиш-яшил бўлади. Июнь-июл ойларида гуллайди. Мевалари тартибсиз шаклда, терисимон, узунлиги 3 см гача бўлган шишган кўп уруғли ловия, сариқ-қўнғир рангда, август-сентябр ойларида пишади. Уруғлар жигарранг ёки куюқ зайтун рангга эга, буйрак шаклида

Halimodendron тупроқ шўрланишига, қурғоқчиликка чидамли, кучли ва шохланган илдиз тизимига эга. Шўр дашт ва чўлларда, шўрлоқларда, тўқай жамоаларида кенг тарқалган. *Halimodendron Fisch* оддий манзарали декоратив ўсимлик ҳисобланиб, паркларда ва кўкаламзорлаштиришда фойдаланилади, илдизидан сариқ бўёқ олинади.

Melilótus officinális (ширин беда)- икки йиллик ўт ўсимлиги бўлиб, узунлиги 1-1,5 мга етади. Ўсимлик, ўзида 0,4-0,9% кумарин, кумарин кислотаси, дикумарол, мелилотин, эфир мойи сақлаб, ўткир ҳидга ва аччиқ таъмга эга. Шу сабабли уни баъзи озиқ-овқатлар ва тамаки учун хушбўйлаштирувчи восита сифатида қўлланилади. Доривор хом ашё сифатида эса ундан тайёрланган препаратлар ревматизмга қарши, марказий асаб тизимини тиклашда қўлланилади. Кумарин нурланиш терапияси туфайли лейкопения билан оғриган беморларда лейкоцитлар сонини кўпайтиришга ёрдам беради. *Melilótus officinális* ўсимлик экстракти хушбўй ҳидга эга бўлиб, парфюмерия саноатида ишлатилинади. Экстрактда оксил, липид ва гликозидлар моддалари мавжуд бўлиб, улар терига юмшатувчи ва шифобахш таъсир кўрсатади.

Glycyrrhiza (ширинмия) кўп йиллик ўт ўсимлик. Илдиз ва илдизпояларда углеводлар ва тегишли бирикмалар (глюкоза, фруктоза, сахароза, малтоза), полисахаридлар (34% гача крахмал, 30% гача целлюлоза, пектин моддалари), органик кислоталар, эфир мойи, тритерпеноидлар (глицирризин кислотаси), стероидлар (β -ситостерол), фенолкарбон кислоталар, танинлар, флавоноидлар ва юқори алифатик углеводородлар ва спиртлар, юқори ёғли кислоталар, алкалоидлар бор. *Glycyrrhiza glabra* экстракти

ўсимликшуносликда ва халқ табобатида қўлланилади. Ўсимлик экстракти балғам кўчирувчи хоссасига эга.

Glycyrrhiza (ширинмия) эса экспортбоб доривор ўсимлик ҳисобланади, **Alhagi**-арид иқлим ҳудудлар учун асосий ём хашак базаси яратувчи оксилларга бой кўп йиллик ўсимлик ҳисобланади.

Ҳозирда филиал ва ҳамқорликдаги ташкилот олимлари билан биргаликда Қорақалпоғистон республикаси Элликалға туманида шўрланган майдонда *G. triacanthos* ва *G. texsana* ўсимликларининг ўсиши ва ривожланишига абиотик омиллар, ҳарорат ва ёғинларнинг таъсири, фенологик фазаларнинг асосий босқичларини ўтиш хусусиятлари ўрганилмоқда.

Хулоса. ўрнида тадқиқотлар натижасида республика шўрланган ерларнинг экологик ва тупроқ шароитларини яхшилаш мақсадида *Fabaceae* оиласига мансуб ўсимлик турларининг уруғини кўпайтиришни оптималлаштириш усули, *G. triacanthos* ва *G. texsana* элита уруғлари ва кўчатларини ишлаб чиқариш бўйича тавсиялар ишлаб чиқилади.

Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда, тузга ва қурғоқчиликка чидамли, азот сақловчи ва биодренаж қобилиятига эга бўлган *Gleditsia*, *Halimodendron Fisch*, *Melilotus*, *Glycyrrhiza* ўсимликлари плантация яратиш учун асос бўлиши мумкин. *Gleditsia* ни экиш аҳолини ёқилғи ва қурилиш ўтинлари, дори-дармонлар, барглари чирши натижасида (биогумус) ўғитлар билан таъминлашга ёрдам берса, *Halimodendron Fisch*, *Melilotus* мевалари қиш пайтида майда шохли чорвалар учун оксилга бой ҳисобланади, *Glycyrrhiza* эса экспортбоб доривор ўсимлик ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Atanazarov K., Kurbanova A., Sultanov B. Conservation and sustainable use of biodiversity in the republic of Karakalpakstan. «Табий пәнларнинг актуал маселелери» атамасында II –Халқара Республика илимий-эмелий конференциясы НМПИ Нөкис 19 май 2021 91-95 с.

2. Davletmuratova V.B., Atanazarov K.M. / Halophitization of vegetation and the development of desertification in Karakalpakstan. EPRA International journal of Multidisciplinary Research (IJMR) Published under Paper Index 202212-01-012047 Vol.8., Issue 12, Desember 2022. ISSN: 2455-3662 Journal DOI: 10.36713/epra 2013, SJIF Impact Factor 2022: 8.205, ISI Value: 1.188 ISSN:2455-3662. Impact Factor SIIF =(SJIF)8.205(ISI) 1/188

3. Кутыбаева Э.К., Бахши М.А. Видовое разнообразие флоры урбаноланшавтов Нукусского района Республики Каракалпакстан. Scientific basiss to raise agricultural production effectiveness. Международная научно-практическая конференция Чоп этилди - Январ 30 Харьков.ДБТУ 2023. –125-129 с.

4. Бахши М.А., Аликариева Д.М., Есов Р.А. Qoraqolpoqiston va Surhandaryo viloyatlarning tuproq iqlim sharoitlariga introdusentlarning ekologik